
Archivo Olmo – Conjunto documental principal

Olmo Archive – Main Documentary Set

DOGA · IAMM · AdoptadosBilbao

Autor / Author: Olmo Gómez Aldaz

Comunidad / Community: [roboytraficobebes-spain](#)

Fecha / Date: Octubre · October 2025

Licencia / License: CC BY 4.0

Versión en español

El presente documento actúa como índice general del archivo digital “roboytraficobebes-spain”, coordinado por Olmo Gómez Aldaz. Reúne los tres trabajos principales que componen el núcleo del Archivo Olmo: la Declaración de Olmo Gómez Aldaz (DOGA), el Informe Asociación María Madre de Bilbao (IAMM) y el Informe y archivo digital AdoptadosBilbao.blogspot.com.

1. DOGA – Declaración de Olmo Gómez Aldaz (v1.1, 2025)

Declaración personal y jurídica sobre la sustracción y adopción ilegal sufrida en 1971–72.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385610>

Concept DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385609>

Anexos (DOGA Annexes v1.1): <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385723>

2. IAMM – Informe Asociación María Madre de Bilbao (v1.1, 2025)

Investigación histórica y jurídica sobre la trama de adopciones irregulares vinculada a la Asociación María Madre de Bilbao.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17352587>

Concept DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17352586>

3. AdoptadosBilbao.blogspot.com – Informe y archivo digital (v1.0, 2025)

Captura y análisis del blog histórico de víctimas y familiares.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17363916>

Concept DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17363915>

Este registro “Archivo Olmo” sirve como referencia citacional y síntesis estructural del conjunto documental, con el fin de garantizar la preservación, trazabilidad y accesibilidad pública del archivo digital completo.

English version / Versión en inglés

This document serves as the general index of the digital archive “roboytraficobebes-spain”, coordinated by Olmo Gómez Aldaz. It gathers the three main works that constitute the core of the Olmo Archive: the Declaration of Olmo Gómez Aldaz (DOGA), the report on Asociación María Madre de Bilbao (IAMM), and the AdoptadosBilbao.blogspot.com report and digital archive.

1. DOGA – Declaration of Olmo Gómez Aldaz (v1.1, 2025)
Personal and legal statement on the abduction and illegal adoption that occurred in 1971–72.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385610>
Concept DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385609>
Annexes (DOGA Annexes v1.1): <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385723>
2. IAMM – Report on Asociación María Madre de Bilbao (v1.1, 2025)
Historical and legal research on the network of irregular adoptions linked to the Asociación María Madre de Bilbao.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17352587>
Concept DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17352586>
3. AdoptadosBilbao.blogspot.com – Report and Digital Archive (v1.0, 2025)
Capture and analysis of the historical blog of victims and relatives.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17363916>
Concept DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17363915>

This “Archivo Olmo” record serves as the main citation and structural synthesis of the complete documentary collection, ensuring its preservation, traceability, and public accessibility as part of the digital archive.